

З.Т. Гуломов,
Ўзбекистон Миллий университети
и.ф.н., профессор

МЕНЕЖМЕНТ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ҚАРШИЛИК ВА ТЎСИҚЛАР

Менежмент бошқарувни такомиллаштириш масалалари ҳар доим алоҳида эътиборда бўлиб келган, чунки, ишни аниқ ташкил этмасдан туриб ташкилий тизимнинг нормал фаолиятини таъминлаш мумкин эмас. Янги Ўзбекистонни стратегик ривожлантириш шароитида менежмент бошқарувини такомиллаштириш муаммолари албатта, алоҳида долзарб ва устивор масалага айланган. Мавжуд бошқа интенсиф омиллар ичида бошқарувни ташкил этиш ўз ўрнига эга ва устивор йўналишлардан йўналишлардан ҳисобланади. Албатта, бошқарувни такомиллаштиришда бошқа омиллар ичида илм – фан устивор ўринни эгаллайди, у барча жароёнларни ўзгартириб туради, ишлаб чиқаришнинг барча техник ва технологик асоаларини такомиллаштиради. Илм - фан техника, технология орқали ишлаб чиқариш бошқарувидаги бача раҳбар ҳодимларни янги билимлар билан, бошқарув тизимини инновация ютуқлари билан таъминлаб туради.

Бошқарувни такомиллаштириш масалаларида унинг таянч мазмунини очиб берувчи, самарадорликни таъминловчи бошланғич умумий тушинчалар қуйидагилардан иборат:

ҳар қандай корхона ва ташкилотнинг самарадорлигини таъминлаб берувчи энг асосий омил – бу мавжуд менежмент бошқарувини такомиллаштиришданиборатдир;

Янги Ўзбекистонни стратегик ривожлантириш шароитида менежмент бошқарувини такомиллаштириш муаммолари албатта, алоҳида долзарб ва устивор масалага ҳисобланади;

янги замонавий инновацион ғояларни ўзлаштиришда раҳбар ҳодим, менежер ва персоналларнинг малакавий тайёргарлиги;
менежмент бошқарувини такомиллаштиришни жамият ижтимоий – иқтисодий масалаларига қартилган бўлиши.

Юртимизда кун сайин Янги Ўзбекистонни стратегик ривожлантириш борасида Президентимиз Ш.М.Мирзиёв ва ҳалқимиз томонидан кўтаринки руҳда тинмайин шижоат, тинимсиз яратувчилик ишлари олиб борилаяпти. Бундайин улкан вазифаларни амалга оширишда ҳар бир корхона ва ташкилот

персонали, олим-мутахасисслар, зиёлилар ҳамда барча ватанпарвар инсонлар ўз хиссаларини қўшиш иштиёкида тинмай меҳнат қилиш тараддувилар. Албатта, бундайин тарихий жароёнда менежмент фани ҳам четда қолмасдан фаол иштирок этиши лозим. Ушбу фан узоқ йиллар давомида шаклланган классик менежмент ютуқларидан, ўтмишда юртимизда яшаб, бошқарув масалаларида фаолият кўрсатиб ўтган улуғ уломоларимиз қолдирган салмоқли меросдан фойдаланиб ўзининг тегишли хиссасини қўшиши ўринли бўлади. Лекин, ҳар қандай соҳа каби менежмент фани ҳам Янги шароитда ўз илмий тавсиялари, усуллари асосида менежментнинг барча категорияларига янгичатакомиллашган ҳолда ёндошиши лозим бўлади.

Маълумки, ҳаётда ҳар қандай ижобий, фойдали ва самарали янгиликлар ҳам объектив равишда маълум қийнчилик ва тўсиқларга дуч келади, шунинг учун, бизнинг вазифамиз менежмент бошқарув тизимини такомиллаштириш борасидаги ушбу тўсиқ ва қийнчилик, уларнинг манбъларини аниқлаб, келиб чиқиш сабабларини ўрганиб, таҳлил қилган ҳолда уларни бртараф этишдан иборат. Демак, Янги Ўзбекистонни стратегик ривожлантириш шароитида менежмент бошқарувини такомиллаштириш масалалари албатта, алоҳида долзарб ва устивор масалага айланганлигини инобатга олган ҳолда, мавжуд бошқа интенсив омиллар ичида бошқарувни ташкил этишдаги яширин омилларни аниқаш, таҳлил қилиш билан бир қаторда объектив тўсиқларни ўрганиш катта аҳамият касб этади. Агарда кечаги кундаги эски тажрибамиздан келиб чиққан камчиликлардан кўзимиз очилмаган бўлса, ҳозирги кундаги такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган янги масалалар ҳавфга айланади, уларни ҳал этишда замонавий ахборот ва инновцион технологиялар асосида тизимли ёндошиш мумкин бўлади (1 – расм).

1-расм. Менежмент бошқарувини такомиллаштиришда учрайдиган хавф шароитида фаолият принциплари

Расмда келтирилган принципларнинг тахлили асосида, менежмент бошқарувини такомиллаштириш тартиби асосида корхона фаолиятини ташкил этиш жароёнида юзага келадиган ҳавфларни бошқаришга қўйиладиган талабларни шакллантириш лозим бўлади.

Айниқса, ўз-ўзидан маълумки, биринчи навбатда молиявий фаолиятнинг ҳавф остига олиниши ва уни тўлиқ бартараф этиш мумкин эмаслиги барчага маълум, чунки у деярли барча хўжалик жароёнларида объектив ҳолда учраб туради ва бошқа ташкилий чи жароёнларга ҳам бевосита таъсир ўтказди. Шунинг учун молиявий хавфни жиддий англаган ҳолда, доимо менежмент бошқарувини такомиллаштириш лойиҳаларини жорий этишда, биринчи навбатда хавфни бартараф этишни устувор қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Менежмент бошқарувини такомиллаштиришда корхонанинг молиявий ҳавфини тўлиқ бартараф этиш - деярли мумкин бўлмаган масала ҳисобланади. Шунинг учун, молиявий ҳавфлар жилд (папка)ларига биринчи навбатда ўзларининг объектив ва субъектив табиатларига кўра бартараф этилиши бошқариш жароёнига бўйин синадиганларини киритиш тақозо этилинади. Фақат, шундай йўл ва шундай мазмундаги ҳавфларни молиявий менежер бартараф этишда ўзининг бошқариш саъятини намоёни этиши лозим бўлади.

Одатда, ҳавфларни бошқариш анча қийини масала ҳисобланади, баъзида умуман бошқариб ҳам бўлмайдие, айниқса, форс-мажор гуруҳидаги ҳавфлар ва ш. ў., бундай ҳолатларда муаммони ташқи суғуртачига узатиш мумкин бўлади. Менежмент – ҳавф назариясининг кенг тарқалган муҳим қоидаларидан бири - ҳавфлар одатда, бир – бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда учрайдилар, жилддаги молиявий ҳавфнинг бири зарар келтирадиган бўлса, бу дегани бошқа манбаъа орқали ҳам ҳавф эҳтимоли юзага келади дегани эмас.

Бошқача айтганда, менежмент бошқарувини такомиллаштиришда юзага келадиган ҳавфлар бир – бир ларига боғлиқ бўлмаслиги, уларни бартараф этишда ҳам алоҳида– алоҳида (индивидуал) ёндошишни тақозо этади. Корхоналарда молиявий ҳавфни менежмент бошқаруви иқтисодий ҳулқ асосида амалга оширилинади. Менежмент бошқарувининг ушбу йўналиши тежамли иқтисодий ҳулқ субъектига қўлланса, қабул қилинадиган қарорлар барча альтернатив бошқарув ечимларидан энг самарали, молиявий ҳавфсиз вариантни танлашга имкон яратади.

Корхона ва ташкилотнинг молиявий раҳбарлари ва бош менежерларининг ҳавф устунлигига бўлган нисбатан муносабатлари асосида юзага келадиган ҳавф ҳолатлари қуйидагича бўлиши мумкин:

ҳавфга мойил эмаслик (ҳатто, ҳавфни четлаб ўтиш ва қўшимча даромадларолишга мос келувчи омиллар даражасини юксалтириш);

ҳавфга бетарафлик (қўшимча даромад даражаси оқилона коменсация қилинган ҳолатларда юзага келадиган ҳавфни фақат ўз устига олишга тайёр бўлиш);

ҳавфга ёндошиш (қўшимча даромад етарли даражада оқилона коменсация қилинмаган ҳолатларда юзага келадиган ҳавфга мойиллик).

Корхона ва ташкилотларнинг менежмент бошқарув тизимини такомиллаштиришда, молиявий стратегиясини яратишда, албатта, ҳавф юзага келиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда, уларни алоҳида молиявий жароён (операция) даражасида бартараф (нейтраллаш,

нейтрализация) этувчи чора- тадбирлар ишлаб чиқиш лозим бўлади. Алоҳида молиявий жароёнлар (операция)лар бўйича молиявий ҳавф бошқарув тизими танланган молиявий сиёсат меёрларига таянган бўлиши лозим. Бунинг учун, корхона ва ташкилот молиявий стратегияларнинг алоҳида йўналишлари тармоқ умумий молиявий стратегиясига мос бўлиши лозим. Бундаин молиявий сиёсат, одатда шиддатли (агрессив), мўътадил ёки консерватив бўлади. Улар алоҳида молиявий операцияларни амалга оширишда ҳавфнинг мумкин бўлган даражасининг мажбурий элементи сифатида инобатга олинади.

Шундай қилиб, менежмент бошқарувини такомиллаштиришда қарама - қарши ҳолатларнинг юзага келиши объектив ҳақиқат экан, уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва кўп қирралиги ушбу жароённинг ўзини етарли даражада тўғри ташкил этилмаганлигидан далолат беради. Шунинг учун, менежмент бошқарувини такомиллаштиришда унинг кўзга кўринмас нозик томонларини чуқур таҳлил қилган ҳолда ёндошиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бошқарувини такомиллаштиришдаги амалиёт ва назарияда учрайдиган камчиликларни аниқлаб, биринчи навбатда уларни бартараф этиш йўлларини топиб, юксак малакали мутахассислар ижросида ишга киришиш лозим бўлади. Биринчи навбатда мавжуд камчиликларни аниқлаб, бошқарув тизимининг ҳар бир поғоналарида бартараф этиш учун қандай амалий чоралар кўриш алгоритми кўл келишини белгилаш лозим бўлади. Одатда, илғор тажрибалар ўрганилинаётганда мавжуд камчиликларга тегишли эътибор берилмайди, шунинг учун бир камчиликнинг ўзи қайта -қайта учрайверади, ютуқлар эса ҳардоим ҳам танқидий тортишувларга учрай бермайди. Шунинг учун, менежмент бошқарувини такомиллаштиришда энг муҳим ва тўғри алгоритм – ютуқ ва камчиликлар тахлилининг диалектик бирлашуви (комбинация, сочетание).

Менежмент бошқарувини такомиллаштиришни ташкил этишнинг асосий камчиликлари шундаки, тизимдаги мавжуд муаммоларнинг мазмун – моҳияти етарли даражада ўрганилмай, бошқача айтганда тўғри диагноз қўйилмай даволашга киришилинади. Шунинг учун, такомиллаштиришни энг аввало муаммолар мазмунини таҳлил қилишдан бошлаб, сўнгра ҳаракатлар замонавий фалсафаси асосида, янги илм – фан ютуқлари, ахборот ва инновацион технологиялар асосида адекват алгоритм тузиш ва жароёнга киришиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Ўқитувчилар кунидаги маъруза. Газета Uz Тошкент, 2020 йил 1 октябрь.
2. Гулямов З.Т. «Основы менеджмента и его особенности в условиях формирования рынка в Узбекистане». Издательство ТГАИ, город Ташкент, 2006 год.
3. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури Основы менеджмента (Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.:Дело, 1999. - 800с.) Уроки американского менеджмента.